

GULAGUL ȘI DIMENSIUNEA SA ECONOMICĂ

The Gulag and its Economic Dimension

Maria ZINOVII

Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației

Universitatea de Stat din Moldova

Email: mariagoguzinovii@gmail.com

Summary. The Gulag meant a machine of psychological terror of the inmates, but also a physical terror. The history of the Gulag is the story of a war waged against its own people, which lasted several decades. Society has not fully recovered from this war even now. Workers were being sacrificed in the name of gigantic projects that had no purpose. Until 1956, many deportees did not even know the reason why they were condemned here, including men, women, the elderly and children.

Keywords: Gulag, deportation, Siberia, Stalinist horrors.

Noțiunea de lagăr ca destinație de internare a persoanelor civile apare pentru prima dată în Cuba în anul 1896. Armata spaniolă a început a „reconcentra” populația rurală pentru a izola independențiștii. Primul Război Mondial de asemenea a fost favorabil creșterii numărului lagărelor, s-au creat lagăre a prizonierilor de război, de persoane exilate din țările lor, lagăre de ostajici civili etc.¹

În Rusia lagărul de concentrare apare odată cu începutul războiului civil. La 17 februarie 1919, Ceka obține dreptul de a interna în mod arbitrar orice dușman al revoluției în „lagăre de concentrare”. Iar pe data de 3 aprilie 1919 este creată în cadrul Ceka, Direcția lagărelor de muncă silnică.² Aceste lagăre au avut un rol esențial în tot ce a însemnat teroarea puterii sovietice. Deși Ceka va folosi în interiorul lor aceeași retorică de „reeducare” sau de „remodelare”, aceste lagăre au fost gândite și înființate astfel încât să nu se asemene penitenciarelor obișnuite. Ele erau în afara jurisdicției care controla celelalte instituții sovietice, aveau regulamente speciale și pedepse mai aspre pentru evadare, și regimuri mai dure.³ Deținuții aflați între pereții acestor lagăre nu erau mereu condamnați de tribunale obișnuite, uneori chiar nu erau condamnați deloc.⁴

La 15 septembrie 1919, Guvernul sovietic a publicat o lege care diferenția două tipuri de lagăre: primul, erau sistemele penitenciare unde erau internați cei condamnați prin hotărârile ale justiției și erau numite „lagăre de muncă corecțională”. Prin aceste lagăre se urmărea ca să fie înlocuită închisoarea prin a-și ispăși pedeapsa prin muncă. Din categoriile care se regăseau în aceste lagăre erau funcționarii vechiului regim.⁵

Al doilea tip, erau „lagărele de concentrare”, care prevedeau ca pedeapsa să fie înlocuită cu „reeducarea” tot prin muncă. Din aceste categorii făceau parte adversarii regimului sovietic.⁶ În 1920 lagărele existente în URSS aveau 25.336 de deținuți, iar în ianuarie 1922

¹ Stephane Courtois, *Dicționarul comunismului*. București: Editura Polirom, 2008, p. 560.

² *Ibidem*.

³ Anne Applebaum, *Gulagul. O istorie*. București: Editura Humanitas, 2011, p. 48.

⁴ *Ibidem*, p. 49.

⁵ Gabriel Trică, *O istorie a Gulagului sovietic*. <https://historia.ro/sectiune/general/o-istorie-a-gulagului-sovietic-582281.html> (consultat 29.06.2021).

⁶ *Ibidem*.

acestea numărau 24.750 de persoane.⁷ În octombrie 1923 existau deja 355 de lagăre și în jur de 80 de mii de deținuți.⁸ Începuturile Gulagului le-a pus lagărul special de la Solovețki, insule de pe Marea Albă, unde exista o mănăstire cu stare financiară bună, cu terenuri și proprietăți și care oferea liniște enoriașilor și călugărilor. În căutarea comorilor și bogățiilor, bolșevicii au devastat această mănăstire și au profanat mormintele călugărilor în timpul revoluției. În 1923 Guvernul URSS, a luat decizia ca aceste ruini să le transforme într-un lagăr de „reeducare prin muncă”. După terminarea războiului civil existau încă idei că dușmanii URSS nu au fost distruși totalmente și că ei sunt încă împotriva Uniunii Sovietice. S-a decis trimiterea celor considerați contrarevoluționari, în baza art. 58 al Codului Penal al Federației Ruse, pe insulele Solovețki. Sunt aduse acolo eșaloane întregi de prizonieri. Din aceste categorii făceau parte albgardiști, foști generali, comercianți, intelectuali care s-au declarat împotriva puterii sovietice, preoții și călugării. De asemenea, au fost duși pe insule și elementele criminale (hoți, ucigași ș.a.).

Locul care a fost ales pentru deportați, din punct de vedere natural, era unul de izolare. În Gulagul de la Marea Albă, din luna septembrie până în luna mai, marea era îngheață și nu putea nimeni să evadeze de acolo. Inițial, eșaloanele erau aduse în orașul Kemi și de acolo cu vapoarele erau transportați pe insule. Condițiile climaterice de acolo erau foarte grele. Dar apare ideea de a crea acestor condamnați un sistem de exploatare prin muncă, ca ei însăși să lucreze pentru a se întreține. Aici apare prima dată ideea de 800 de grame de pâine pe zi, dacă se îndeplinea norma stabilită de administrație. Normele erau calculate cu precizie științifică de către normator, dar acest proces era și el unul defectuos bazat pe nereguli, corupție. De exemplu un muncitor deținut trebuia să facă aceeași muncă ca un om liber și calificat. Dar ținând cont de faptul că deținuții nu erau specialiști în domeniu, norma o făceau cu dificultate sau chiar deloc, astfel și hrana ce o primeau era una mizeră, administrația invocându-le de cele mai multe ori că nu vor irosi mâncarea cu „trădătorii” care nu-și pot îndeplini norma.⁹

Au existat metode de exterminare și de cultivare a fricii în oameni pentru a nu se împotrivi puterii. Pentru unii deținuți din Solovețki nu doar condițiile grele și bolile ce bântuiau erau un pericol, dar aici mai exista și o formă de sadism, de tortură despre care mai puțin se va vorbi în anii ulteriori. În urma mai multor anchete făcute de către oficialii de la Moscova, au fost depistate grozăvii făcute de gardieni cum ar fi, prizonierii ținuți iarna în frig cu mâinile și picioarele legate, unii erau puși să sară de pe pod în apă. O altă formă batjocoritoare și extrem de dură era așa zisa „trimitere la țăntari”, când deținuții erau dezbrăcați și legați de copaci pentru a fi înțepați de insecte. Oamenii erau executați fără nici o ezitare din partea gardienilor.¹⁰

Unele din primele lagăre sovietice au fost de fapt clădite peste lagărele construite pentru prizonierii Primului Război Mondial. Prin lagăre de concentrare ne referim la lagărele construite în vederea încarcerării oamenilor nu pentru ceea ce au făcut, dar pentru ceea ce sunt.¹¹ Spre deosebire de lagărele pentru deținuții de drept comun sau de lagărele pentru prizonierii de război, lagărele de concentrare au fost construite pentru un anumit tip de cetățeni civili nondelicvenți, membri ai unui grup de așa ziși „dușmani” sau a unei categorii de oameni, care din cauza presupusei lor ideologii politice, erau considerați periculoși sau

⁷ *Ibidem*.

⁸ Stephane Courtois, *Op. cit.*, p. 560.

⁹ Anne Apelbaum, *Op. cit.*, p. 246.

¹⁰ *Ibidem*, p. 60.

¹¹ *Ibidem*, p. 30.

„dușmani ai poporului”.¹² Ideea de a folosi deținuții în scopuri economice a fost pentru prima dată formulată de Piatkov, vicepreședintele Consiliului Economiei Naționale al URSS în anul 1926.¹³ Acesta propunea lui Felix Dzerjinski să fie organizate „colonii de populare în patru sectoare bogate în resurse miniere și depopulate”. Primul trebuia să fie situat între Kureika și Enisei, regiune bogată în grafit, nichel, platină, osmiu și iridiu. Al doilea sector se afla în Sahalin, regiune bogată în petrol. Al treilea sector se afla în stepa kirghiză, locație bogată în plumb, aramă și cositor. Și cel de-al patrulea sector era Nercinsk.¹⁴

O hotărâre a conducerii partidului din 26 martie 1928 recomanda „o mai mare folosire a muncii deținuților”.¹⁵ Din anul 1929, sistemul lagărelor a început să se dezvolte intens. Totul s-a schimbat în momentul în care Guvernul sovietic s-a angajat în primul plan cincinal. Producția industrială trebuia să crească cu 20 procente anual, produsele alimentare au început iar să fie repartizate pe cartele. Fabricile trebuiau să activeze fără oprire, unii muncitori chiar lucrau câte 300 de ore pe lună.

Tot în acest an a început să se realizeze programul de colectivizare completă a agriculturii. În urma căruia au existat numeroase arestări și condamnări a țăranilor care nu se conformau sau care încercau să ascundă grânele pentru a se salva de foamete. Datorită numărului extrem de mare de așa ziși „condamnați” a apărut necesitatea de a crea „un sistem de lagăre de concentrare”.¹⁶ Astfel, a fost exploatată ideea lagărelor de muncă forțată, Stalin „declarând” un adevărat război împotriva populației țării sale. El dorea să grăbească industrializarea Uniunii Sovietice, dar și să înființeze noi lagăre în locurile izolate pentru a exploata bogățiile naturale din regiunile slab populate ale nordului URSS prin muncă forțată și gratuită.¹⁷

La 25 aprilie 1930, GPU crează în cadrul ei, Direcția Generală a Lagărelor – *Glavnoie Upravlenie Lagherei* sau GULAG. Au fost redenumite „lagăre de reeducare prin muncă” – *Ispravitelno-Trudovîe Lagherea*, care pe lângă faptul că aveau și funcții penitenciare, ele erau orientate către munca silnică și gratuită având și rol economic.¹⁸ În anul 1931 au fost create la Dalstroï, lagăre ce se ocupau cu extragerea minereurilor, iar la Kolîma cu extragerea aurului. În anul 1933, 200.000 de deținuți au săpat canalul Moscova-Volga-Don. Tot în 1933, 20.000 de deținuți din lagărele de la Uhta și Peciora extrăgeau petrol.¹⁹

În anul 1931 au fost create la Dalstroï lagăre ce se ocupau cu extragerea minereurilor, iar la Kolîma cu extragerea aurului. În aceste lagăre, rațiile alimentare au fost reduse drastic în comparație cu cele stabilite anterior. Spre exemplu, în 1932 deținuții primeau 68% din rația de pâine, 23% din rația de carne, 10% din rația de pește etc.

În anul 1933 în luna februarie, Genrich Iagoda îl informa pe reprezentantul OGPU în Siberia, Alexeiev, despre faptul că până în vara aceluiași an urmau să fie deportate un milion de persoane în regiunea Siberiei și că acești oameni trebuie să fie amplasați cât mai departe de căile ferate, adică în locurile cu mlaștini și păduri ale regiunii Narîm, care avea o suprafață de 350 mii de kilometri pătrați.²⁰ În această telegramă se specifica și faptul că cei

¹² *Ibidem*.

¹³ Octavian Roske, *România 1945–1989. Enciclopedia Regimului Comunist. Represiunea*. București: Institutul Național Pentru Studiul Totalitarismului, 2012, p. 211.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Anne Apelbaum, *Op. cit.*, p. 83

¹⁷ *Ibidem*, p. 12.

¹⁸ Stephane Courtois, *Op. cit.*, p. 561.

¹⁹ Anne Apelbaum, *Op. cit.*, p. 30.

²⁰ Nicolas Werth, *Insula Canibalilor 1933, o deportare-abandon în Siberia*. București: Editura Vre-

deportați trebuiau să lucreze în agricultură, pescării, exploatarea pădurilor și statul trebuie să fie „total scutit de orice aprovizionare a acestui contingent, într-un termen maxim de la unul până la doi ani”.²¹ Iar în termen de două zile, autoritățile de la Moscova trebuiau să fie informate despre următoarele:

1. locurile acceptabile de a primi deportați și de a concretiza numărul de familii ce pot fi amplasate în fiecare teritoriu;
2. terenurile disponibile și calitatea lor;
3. posibilitățile de dezvoltare cum ar fi agricultură, pescuit, industrie etc.;
4. numărul de colhozuri și sovhozuri ce nu cunoșteau o dezvoltare economică și care erau considerate de către autoritățile locale fără perspectivă pentru a fi reanimate de către cei deportați;
5. necesitățile materiale pentru aprovizionarea cu unelte de muncă, imobile, transport, sămânță etc., pentru a demara exploatarea acestor colhozuri și sovhozuri;
6. propuneri concrete de folosire a satelor speciale existente;
7. necesitățile de oameni pentru încadrarea deportaților (gardieni, cadre de poliție etc.).²²

Toate acestea demonstau că acest plan de „planificare” economică a fost făcut în grabă și în urma mai multor discuții la cel mai înalt nivel politic, regional se constata că este imposibil de a primi un milion de oameni în această regiune, maxim puteau fi acceptați între 250 de mii și 270 de mii de persoane. Deoarece în această regiune deja era un număr mare de deportați și logistic era imposibil de a primi și a asigura cu transport, loc de trai, îmbrăcăminte, medicamente etc., numărul de persoane care se solicita a fi primit.²³ Din aceste motive rata mortalității era una extrem de mare în mare parte din cauza că administrațiile lagărelor aveau o atitudine nepăsătoare față de cei internați în aceste lagăre, dar și din cauza că cei trimiși la tăiatul pădurilor, la lucru în mine se prăpădeau acolo, sau mureau de frig, foame, boli etc.

Pentru cei închiși în lagăre mai ales în „teritoriile nesfârșite și încă inaccesibile ale Siberiei nordice precum Kolîma”, nădejdea de a supraviețui după cum confirmă Ernst Nolte, era „în medie de doi ani, astfel după primul an, jumătate din cei închiși erau deja morți”.²⁴

Obiectivul numărul unu din cadrul Gulagului devine, începând cu anul 1936, lichidarea adversarilor politici. Pentru Stalin era important procesul de lichidare a „dușmanilor poporului”. Trecerea pe planul al doilea a funcției economice în cadrul lagărelor a produs și o scădere considerabilă în economie.²⁵

Gulagul era împărțit în direcții principale, pe ramuri economice. Primul așa zis „șantier model” din Gulag este canalul între Marea Baltică și Marea Albă, denumit Belomorkanal.²⁶ Acest proiect a fost conceput și realizat în totalitate de cel puțin 120 de mii de deținuți, care au lucrat fără nici un mijloc mecanic și dintre care cel puțin 15 mii și-au pierdut viața pe aceste șantiere, vehiculându-se și cifra de 40 de mii de victime.²⁷ Acest canal servind în mare parte doar ca operațiune de propagandă rolul lui fiind preamărit de către fotografi și ziariști, în realitate navele ce aveau un anumit tonaj nu puteau să traverseze acest canal

mea, 2007, p 34.

²¹ *Ibidem.*

²² *Ibidem.*

²³ *Ibidem*, p. 35-37.

²⁴ Octavian Roske, *Op. cit.*, p. 214.

²⁵ Anne Apelbaum, *Op. cit.*, p. 30.

²⁶ Stephane Courtois, *Op. cit.*, p. 561.

²⁷ *Ibidem.*

din cauza curenților de apă și a faptului că o bună parte din acest canal era cuprins de înghețuri.²⁸ Belomorkanal, a adus avantaje economice limitate Rusiei și din cauza adâncimii sale de numai 3,65 metri, fapt care limitează accesul vaselor în canal.²⁹

Între anii 1932 și 1935 continuă să apară astfel de lagăre, Kolâma devenind unul din cele mai de groază lagăr, situat în nord-estul Siberiei la Marea Ohoțk. În aceste locuri nelocuite s-a descoperit aur. A fost construit din temelii orașul Magadan de către deținuți și din anii 1932 până în 1957 au fost extrase sute de tone de aur iar ulterior uraniu de către sute de mii de deținuți, care au lucrat în condiții extrem de dificile și care au dus o luptă grea pentru supraviețuire.³⁰

La începutul lunii februarie 1933, Genrikh Iagoda, șeful OGPU și Matvei Berman, șeful Gulagului, au înaintat lui Stalin un plan de deportare a „elementelor antisovietice din orașe și sate” către Siberia de Vest și Kazahstan, ca țintă erau următoarele categorii:

1. „Chiaburii” care nu au fost „deschiaburiți” în anii precedenți.
2. Țăranii (chiar și cei care au intrat în colhozuri), dar care sabotau planurile colectărilor de stat.

3. „Chiaburii” care se ascund în întreprinderi și pe șantiere sau fug la țară.

4. Cei condamnați de tribunale la o pedeapsă mai mică de cinci ani ș.a.³¹

Toate aceste „elemente” deportate în calitate de „coloni de muncă” (o etichetă nouă) ar fi avut același statut ca și „chiaburii” deportați în anii 1930–1931, etichetați ca „strămutați speciali” și care urmau să fie lipsiți de drepturi civice, cu domiciliu obligatoriu într-un „sat de muncă” și supuși unui regim special – și foarte sever de exploatare în structurile economice specifice care depindeau de marile combinate economice de stat, ce aveau sarcina să pună în valoare bogățiile forestiere, miniere și agricole ale URSS.³²

Populația ce a trecut prin acest arhipelag Gulag a fost diferită în dependență de politica lui Stalin. În anii 1930–1934 – „chiaburii” și persoanele lipsite de drepturi civile, în anii 1937–1938 – victimele Marii Terori, în anii 1939–1941 – elitele și „chiaburii” din țările anexate de URSS, ca urmare a pactelor germano-sovietice, după 1945 prizonieri de război etc. Acestora li se adaugă și coloniștii speciali.³³

Această deportare-colonizare trebuia să asigure, conform planului, punerea în valoare a cel puțin un milion de hectare de pământuri virgine, trebuiau să fie construite o mie de „sate de muncă” (o localitate pentru cinci sute de familii sau în jur de două mii de persoane).³⁴ Fiecare sat trebuia să aibă o sută de unități de locuit de 60 metri pătrați, în care să locuiască câte 20 de persoane.³⁵ În primii doi ani în aceste localități urmau să fie construite băi, grajduri, garaje pentru mașini, școală, magazin etc.³⁶

În istoria Gulagului, anii 1937–1938 pot fi considerați ca un moment de cumpănă. În această perioadă, lagărele au devenit din închisori administrate cu indiferență, unde deținuții mureau din întâmplare, în adevărate lagăre ale morții, în care cei care erau internați aici erau

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Iulian Dumitrescu, *Adevărul crud despre Gulagul sovietic*, <https://ziare.com/cultura/documentar/dosarele-istoriei-adevarul-crud-despre-gulagul-sovietic-1167167> (consultat 29.06.2021).

³⁰ Stephane Courtois, *Op. cit.*, p. 162.

³¹ Nicolas Werth, *Op. cit.*, p. 15.

³² *Ibidem*, p. 16.

³³ Stephane Courtois, *Op. cit.*, p. 162.

³⁴ Nicolas Werth, *Op. cit.*, p. 16.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

puși la munci istovitoare unde mureau de greutatea lucrului.³⁷ Lipsa profitului în lagăre și numărul extrem de mare de bolnavi și muribunzi au fost discutate și la Moscova. În cadrul ședințelor organizației de partid a administrației centrale a Gulagului din 1938 s-a discutat despre sumele mari de bani cheltuite pentru construcția mai multor lagăre, care au fost concepute greșit. De exemplu, clădiri construite pe locuri mlăștinoase etc., concluzionând că lagărele nu sunt bine organizate metodic și irosesc doar bani mulți.³⁸

La data de 8 decembrie 1938, după ce Stalin l-a înlocuit pe Ejov cu Beria în funcția de Comisar la Interne (NKVD) sistemul lagărelor a fost reorganizat și interesul economic trece din nou pe primul plan, în condițiile în care se apropia războiul. Beria a considerat necesar de a stabili rații alimentare mai mari pentru deținuți astfel ca „resursele fizice ale forței de muncă din lagăr să poată fi utilizate la maximum în toate domeniile”.³⁹ Astfel, crește numărul lagărelor și numărul celor internați în aceste lagăre. La data de 10 septembrie 1940, Guvernul sovietic a decis ca deținuții condamnați la pedepse ușoare să fie trimiși în lagăre. La data de 1 ianuarie 1941 vorbim de un efectiv de 2 milioane de persoane condamnate. În ajunul războiului germano-sovietic, Gulagul acoperea zonele cele mai pustii, dar și cele mai friguroase din URSS.⁴⁰

Gulagul a continuat să se dezvolte și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în anii '50 ai sec al XX-lea cunoscând apogeul. În această perioadă lagărele începuseră să aibă un rol important în economia sovietică. Se extrăgeau o treime din producția de aur a țării, o mare parte din cea de cărbune, furnizau și o bună parte din producția de cherestea precum și altele.⁴¹ De-a lungul existenței URSS au fost înființate cel puțin 476 de complexe concentraționare, numărând mii de unități, fiecare din ele deținând sute și mii de oameni.⁴² Gulagul avea legile sale, propriile obiceiuri și chiar principii morale proprii.

Încă din primele luni de război, lagărele au dat și ele soldați pentru front și a continuat permanent această practică. La 24 noiembrie 1944, 420.000 de deținuți cu pedepse minore au fost trimiși pe front în prima linie. În timpul războiului au plecat din Gulag 2,9 milioane de persoane. Din închisori au fost scoși condamnații și puși la dispoziția Gulagului pentru a fi folosiți la construcția drumurilor, căilor de acces, căi ferate, mine, tăierea pădurilor, șantiere etc.⁴³

După terminarea războiului Gulagul a început din nou să-și mărească numărul de deținuți, în anul 1946 acest arhipelag deținea în jur de 1,6 milioane de persoane. Fiecare lagăr trimitea dări de seamă lunare sau anuale unde relatau situația referitoare la executarea planurilor de producție, despre starea sănătății și mortalității deținuților etc.⁴⁴

În total aproximativ 18 milioane de persoane au trecut prin Gulag, printre ei fiind zeci de naționalități. Dintre aceștia în jur de 6 milioane au fost trimiși în exil, deportați în deșerturile Kazahstanului sau taigaua siberiană. Erau obligați prin lege să nu părăsească satele unde au fost duși, erau de asemenea supuși unui regim de muncă forțată. Chiar dacă nu trăiau înconjurați de sârma ghimpată, erau totuși ținuti sub observațiunea organelor poliției. Acești oameni au suferit enorm și de foame și de frig și boli, o bună parte din ei pierzându-

³⁷ Anne Applebaum, *Op. cit.*, p. 126.

³⁸ *Ibidem*, p. 142.

³⁹ *Ibidem*, p. 144.

⁴⁰ Iulian Dumitrescu, *Op. cit.*

⁴¹ Anne Applebaum, *Op. cit.*, p. 12.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Gabriel Trică, *Op. cit.*

⁴⁴ *Ibidem*.

și viața. Cea mai mare parte a celor care au trecut prin calvarul Gulagului au fost victime ale articolului 58 din Codul penal al URSS, care semnifică „crima contrarevoluționară”.⁴⁵

Viața cotidiană în Gulag se baza pe ideea supraviețuirii care depindea în mare parte de rația alimentară. Hrana o primeau în dependență de munca prestată în timpul zilei, dacă nu se îndeplinea norma, scădea și rația alimentară. Igiena slabă și lipsa medicamentelor, malnutriția, munca istovitoare, au dus la o rată a mortalității foarte înaltă. În timp de 20 de ani au decedat estimativ circa 2 milioane de oameni.⁴⁶ Pe de o parte se pare că puterea sovietică dorea excluderea și „reeducarea prin muncă” a persoanelor care erau considerate dubioase față de sovietici, dar este vorba și despre exploatarea acestora pentru a efectua munci extrem de grele. În anul 1940 lagărele NKVD-lui au executat 13% din volumul lucrărilor de pe marile șantiere ale URSS.⁴⁷

Beria a creat „lagărele speciale” în așa mod ca antisovieticii care prezentau un pericol pentru puterea sovietică nu erau puși în libertate la expirarea pedepsei lor, ci erau trimiși prin convoi în exil pentru populare. În perioada anilor 1946–1949, persoanele internate în lagăr au reușit să construiască 7 mii de km de drumuri în zonele cele mai aspre ale țării. La începutul anului 1953 existau 146 de lagăre și anexe sau filiale, 10 lagăre regrupate în complexe concentraționare și 627 de colonii de muncă corecțională.⁴⁸

La momentul decesului lui Stalin existau opt mari ansamble: cel mai mare era Dalstroï, care era un teritoriu aproape pustiu, înghețat, transportul se făcea doar pe mare. Bamlagul situat în sudul Extremului Orient. Gorlagu, Kraslagul, Norilagul, Ozerlagul și Taișetul care erau situate în Siberia Orientală. În Siberia Occidentală se aflau Lagărul Nr. 501, Omlagul, Kemerlagul și Kolpoșevo (în acest lagăr deținuții au fost executați la închiderea lui). Kazahstanul și Asia Centrală cuprindeau Karlagul, Steplagul și Ekibastuz. Uralul avea Uhtpeçilagul, Peciorlagul, Voskutlagul, Minlagul, Recilagul, Usollagul și Sevjeldorlag. Centrul și Sudul Rusiei europene cuprindeau lagărele Starobelsk, Katân, Dmitlag, Dubrovlag, Viatlag. Nord-Vestul Rusiei europene cuprindea SLON, Kamurlagul, Belbatlagul, Svirlagul.⁴⁹

După decesul lui Stalin, predecesorii săi au înțeles că Gulagul este o industrie falimentară. O parte din cei deținuți aici au fost eliberați, lagărele trecând sub administrarea Ministerului Justiției. Din 1956 dispare termenul de lagăre din documentele oficiale sovietice fiind înlocuit cu cel de „colonie” și „așezământ”, ca în ianuarie 1960, „Direcția principală a coloniilor prin muncă” să fie desființată.⁵⁰

Gulagul a însemnat o mașinărie de teroare psihologică a celor deținuți, dar și o teroare fizică. Istoria Gulagului este povestea unui război purtat împotriva propriului popor, care a durat mai multe decenii. Societatea nu s-a recuperat nici acum pe deplin în urma acestui război, explică scriitorul Jorg Barbovski.⁵¹ Muncitorii erau sacrificați în numele unor proiecte gigante, care nu-și aveau rostul. Până în anul 1956 foarte mulți deportați nici nu cunoșteau măcar motivul pentru care au fost condamnați aici, fiind incluși atât bărbați, femei cât și bătrâni și copii.

⁴⁵ Stephane Courtois, *Op. cit.*, p. 561.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 564.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Gabriel Trică, *Op. cit.*

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Stephane Courtois, *Op. cit.*, p. 566.

⁵¹ Jorg Barbovski, *Adevărul crud despre Gulagul sovietic*, <https://ziare.com/cultura/documentar/dosarele-istoriei-adevarul-crud-despre-gulagul-sovietic-1167167> (consultat 29.06.2021).